

LA INTERSECCIÓN DEL GOBIERNO CORPORATIVO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL PERÚ Y SU INFLUENCIA EN LA REPUTACIÓN

THE INTERSECTION OF CORPORATE GOVERNANCE AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN ORGANIZATIONS OF THE LIQUID HYDROCARBONS SECTOR IN PERU AND THEIR INFLUENCE ON REPUTATION

Neptalí Jesús Barnett Valdivia

ABSTRACT

This research aims to conduct a comprehensive analysis of the interrelationship between the variables of corporate governance, corporate social responsibility, and brand reputation in organizations within the liquid hydrocarbons sector in Peru. The constant evolution of these variables gives significance to this study, particularly due to the absence of research linking these three variables in the mentioned Peruvian sector. The adopted methodological approach is quantitative, addressing topics from the SEMINAR ON ISSUES IN MANAGEMENT AND STRATEGIC DEVELOPMENT 2, such as organizational studies and administration: their links and contrasts, decision-making, leadership in organizations, and business ethics.

The methodology employed has a correlational scope and adheres to a non-experimental cross-sectional design. A questionnaire was selected as the analytical instrument, directed at consumers in the liquid hydrocarbons sector in the main areas of Metropolitan Lima. The research results reveal a positive correlation between the studied variables.

To carry out data collection and analysis, two digital tools were utilized. Initially, Google Forms was employed for data collection, followed by downloading the information in Excel format. This step allowed the coding of responses and their subsequent transfer to the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for statistical analysis. Within this platform, various analyses were conducted, including descriptive studies, reliability tests, validation tests, as well as the analysis of variables to determine the acceptance or rejection of the proposed hypothesis.

The importance of this study lies in seeking to elucidate the relationship between the implementation of good corporate governance and corporate social responsibility on brand reputation within organizations in the liquid hydrocarbons sector in Peru.

Keywords: corporate governance, corporate social responsibility, brand reputation.

INTRODUCCIÓN

La contextualización presentada resalta la importancia crucial del gobierno corporativo y la responsabilidad social empresarial, las cuales establecen directrices no vinculantes que contribuyen a forjar relaciones sólidas con los grupos de interés. Además, se destaca la conexión de estas dos variables con elementos fundamentales para construir una reputación de marca sólida, esencial para perdurar en el tiempo. Este hecho se ilustra en el reconocimiento otorgado a empresas como Exxon Mobil y Repsol, distinguidas con premios en el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), consolidándose como marcas y entidades comprometidas con el desarrollo sostenible.

Es imperativo subrayar que la industria de hidrocarburos líquidos debe considerar meticulosamente estas variables para un progreso adecuado en nuestra sociedad. Como se ha señalado previamente, las operaciones en esta industria pueden tener impactos negativos significativos en la flora, fauna y comunidades cercanas a las actividades de explotación, refinamiento y distribución de estos recursos.

Crucialmente, se destaca la implementación de un modelo de gobierno que involucra activamente a la alta dirección en la definición de los objetivos, planes de acción y prácticas de sostenibilidad de la compañía, según se detalla en el informe de sostenibilidad de Repsol Perú del año 2020. Además, este modelo considera los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incorporándolos en sus proyectos (Repsol Perú, 2020, p. 15).

Investigaciones previas han establecido una conexión directa entre la RSE y la reputación de marca/corporativa, así como la imagen de esta última. La creciente relevancia que los consumidores otorgan a los temas de RSE ha elevado la importancia de esta práctica.

Es innegable la existencia de una relación profunda entre la responsabilidad social empresarial, el desarrollo sostenible, el crecimiento económico y la preservación del entorno, así como el bienestar de la sociedad, tanto de los grupos de interés internos como externos. No obstante, se identifica un desconocimiento por parte de las empresas en relación con la RSE y las acciones filantrópicas, generando la necesidad de establecer planes con definiciones claras para este concepto si se pretende implementar una estrategia de comunicación eficaz. En este contexto, los medios de comunicación adecuados se erigen como elementos de alta relevancia para establecer una conexión efectiva con los grupos de interés, especialmente los clientes.

La transparencia y los valores organizacionales son elementos fundamentales para forjar una percepción positiva de la empresa. La implementación de un sólido gobierno corporativo facilita la toma de decisiones en beneficio de la organización y sus partes interesadas. A diferencia de la responsabilidad social empresarial, se observa una escasa cantidad de estudios que aborden la relación entre el gobierno corporativo y la reputación de la empresa. Este déficit es aún más evidente en el contexto del sector de hidrocarburos líquidos en el Perú. Por estas razones, la presente investigación adquiere una relevancia significativa.

I - PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

1.1 Descripción de la situación problemática

Gobierno corporativo

El gobierno corporativo es un sistema mediante el cual se construye un clima de transparencia, caracterizado por dar seguridad con el objetivo de atraer capital duradero, es decir inversiones a largo plazo (OCDE, 2016, Pg. 7).

En el año 1999 se crea el Foro Global de Gobierno Corporativo (GCGF) con el objetivo de promover el auge de las empresas privadas para impulsar las economías, así como disminuir las vulnerabilidades ante crisis económicas de países en crecimiento, así como otorgar estímulos que promuevan la inversión de manera eficiente y responsable de manera social (Corporación Financiera Internacional, 2010, Pg. 4). De igual manera, se encarga de “patrocinar iniciativas locales y regionales para corregir deficiencias en materia de gobierno corporativo en los países de bajos y medianos ingresos” (Corporación Financiera Internacional, 2010, Pg. 4).

Uno de los principales promotores del Gobierno corporativo en la región ha sido el Circulo de Empresas de América Latina, el cual fue creado en 2005 por la Corporación Financiera Internacional (IFC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). (Corporación Financiera Internacional, 2010, Pg. 4).

Según el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas el gobierno corporativo establece un grupo de acciones y herramientas de control con el fin de que las empresas cuenten con un manejo transparente de rendición de cuentas junto con la toma de decisiones favorable para los accionistas; todo ello mediante el manejo cuidado del patrimonio con la reducción y prevención de posibles conflictos de interés y riesgos (IMEF, Pg. 4).

Asimismo, según el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) este enfoque es una agrupación preestablecida de acciones a tomar con el objetivo de gobernar las interacciones y decisiones entre los inversionistas y administradores de las empresas; mediante las cuales se dirigen y controlan las actividades económicas de una empresa (CAF, 2010, Pg. 9).

Cabe recalcar que tal y como afirma la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) adoptar un enfoque de gobierno corporativo cuenta con repercusiones positivas ya que se crea un ambiente de trabajo favorable para los grupos internos de la empresa (colaboradores, accionistas e inversores), de igual forma, se da un mejor manejo de los riesgos y brinda una imagen de seguridad a posibles inversores, permitiendo la atracción de capital para la empresa (SMV, 2022). Esto nos demuestra las ventajas que trae consigo el aplicar un buen gobierno corporativo.

Es necesario mencionar que en el año 2012 se crea el Código de Buen Gobierno Corporativo para las sociedades peruanas, el cual se basa en cinco pilares: el primero, es el Derecho de los accionistas, en segundo lugar, se encuentra la Junta general de Accionistas, tras ello contamos con El Directorio y la Alta Gerencia, seguido de, Riesgos y Cumplimiento y por último, la Transparencia de la información (SMV, 2022). El objetivo de este código es "ayudar a la realización de una verdadera educación de gobierno corporativo en el Perú" con el propósito de mejorar la perspectiva que se comprende de las organizaciones, con el fin de crear una mejor percepción para los posibles inversionistas, de manera que se coopere a un desarrollo económico nacional (SMV, 2013, Pg. 7).

Responsabilidad Social Empresarial

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) según la Cemefi es una manera moderna de gestionar y tomar decisiones dentro de una empresa, donde se toma en consideración la afectación que esta tendrá en un ámbito social, ambiental y económico; y velando por los intereses de los stakeholders, así como las próximas generaciones (Cajiga, Pg.1).

Adicionalmente, para Porto y Castrarán, no es limitarse a cumplir con las obligaciones jurídicas estipuladas en cada país, sino es el cumplimiento haciendo énfasis en los colaboradores, en el medio ambiente, la sociedad, es decir en las relaciones con todos los stakeholders (Porto & Castromán, 2006, Pg. 67). Podemos añadir que según Núñez (2003, Pg. 11) son las buenas acciones las que conllevan a la creación de un mayor valor social para empresa, lo cual trae beneficios a los propietarios, a los grupos de interés internos y externos, a los colaboradores y a la sociedad total.

Hoy en día las empresas ya no solo están preocupadas por generar beneficios económicos, sino también se preocupan por el medio ambiente y la sociedad. Tomando en cuenta la necesidad de preservación del entorno (flora, fauna y comunidades), en especial tras la contaminación generada desde las revoluciones industriales. El concepto RSE surge en la obra “Social Responsibilities of the Businessman” de Howard Bowen publicada en 1953. Este concepto ha ido evolucionando durante los años y volviéndose más relevante debido a la importancia que tiene las empresas en el desarrollo del país (Cardoa, 2009, Pg 2).

No obstante, para Raufflet & otros, los orígenes de este concepto inician el 1889 con Andrew Carnegie. A continuación, se encuentra una tabla con la evolución del concepto.

Tabla 1.1 *Enfoques de la Responsabilidad Social Empresarial*

CATEGORÍA	ENFOQUE	RESPONSABILIDADES	ARGUMENTO
CARITATIVA O FILANTRÓPICA	ECONÓMICO MILTON FRIEDMAN, 1970	Maximización del beneficio de los accionistas	Bienestar general
	AUTOINTERÉS ROBERT ACKERMAN, 1976	Estrategias de apoyo social y donativos	Ayuda a la comunidad, mejor imagen y visibilidad
	PRIORIDADES ARCHIVE CARROL, 1979	Obligaciones económicas, legales, éticas y filantrópicas	La solidez financiera es la base del aporte social
	PAPEL SOCIAL PETER DRUCKER, 1986	Ofrecer bienes y servicios, empleo e impuestos	Cumplir con su rol en la sociedad
INTEGRAL U OPERATIVA	GRUPOS DE INTERÉS EDUARD FREEMAN, 1983	Responder a todas las personas o grupos que son afectados o podrían verse afectados por las actividades de la empresa	Disminución de riesgos, mejores relaciones
	LEGITIMIDAD ADELA CORTINA, 1997	Obligación moral con todos los implicados en los procesos	Licencia para operar, aceptación social
	DESARROLLO SOSTENIBLE HART, ELKINGTON, 1997; SAVALL y ZARDET, 2004	Responder a las expectativas sociales y a los retos globales	Supervivencia de la empresa y de la sociedad
	ESTRATÉGICO PORTER y KRAMER, 2006	Reducir el impacto en la cadena de valor	Diferenciación y ventajas competitivas, menor impact

Nota 1. Adaptado de Raufflet, E. & Portales, L. (2017). *Responsabilidad, ética y sostenibilidad empresarial (1.a ed.)*. Pearson.

La RSE es un área de estudio y una tendencia del siglo XXI ya que garantiza la sostenibilidad a largo plazo y genera nuevos conocimientos (procesos mecanismos e ideologías) aplicables (Pérez et al., 2016, Pg. 170). Adicionalmente, esta lleva a que los gerentes y administradores tengan las características de adaptabilidad y flexibilidad con el objetivo de que estos propongan estrategias en las distintas áreas (como operaciones, logística, ventas, entre otros) con el fin de apoyar al planeta y su conservación (Pérez et al., 2016, Pg. 170).

A continuación, se presentan las empresas con mejor RSE en 2021 de Estados Unidos. Podemos notar la importancia de ser socialmente responsables ya que el 68% de los consumidores online estadounidenses y de reino unido dejarían de comprar de una empresa que realice actividades que no son socialmente responsables. Por este motivo, se puede afirmar que las empresas que no apliquen RSE se verán más propensas a no prevalecer en el tiempo (ESAN, 2019).

Figura 1.1 *America’s Most Responsible Companies in 2021*

AMERICA'S MOST RESPONSIBLE COMPANIES 2021

It's easy to talk the talk. But when it comes to corporate responsibility, these 20 American companies practice what they preach.

Nota II. De Ang, C. (2021, 14 enero). *America's Most Responsible Companies in 2021*. Visual Capitalist. Recuperado 11 de septiembre de 2022, de <https://www.visualcapitalist.com/americas-most-responsible-companies-2021/>

Reputación organizacional

La reputación es un término complejo que no ha sido definido claramente por los expertos en el tema. Esto se debe principalmente a la variabilidad en la cual se puede aplicar tal y como afirma Blamer (1998). Donde bajo el área de contabilidad este término hace referencia al activo intangible con valor financiero, sin embargo, desde un ámbito estratégico esta puede ser un “cumulo de activos y barreras de entrada” (Universidad de Navarra, 2022). Si es que lo observamos desde la perspectiva del marketing, la reputación corporativa/organizacional/de marca es la percepción de los clientes sobre alguna corporación/organización/de marca en particular (Arginzona, 2020). Es necesario mencionar que esta no está necesariamente relacionada con la imagen que desea brindar la empresa sino con las interacciones del consumidor en base a sensaciones, emociones propias o adquiridas, experiencias, entre otros (Arginzona, 2020).

Otro termino bastante relacionado es la reputación corporativa, esta se define como las percepciones que tienen los stakeholders con referencia la marca, que provienen de las distintas interacciones, directas o indirectas, con la marca (Torres, 2015, Pg. 9). La percepción que se obtiene proviene de distintos tipos de interacción directa e indirecta con la empresa. Es decir, desde la experiencia personal con el trato y uso de el/los servicios y/o productos hasta las noticias, información que llega a los oídos de los consumidores y/o acciones realizadas por otras empresas del sector.

Según Pulig (2022), los elementos claves para gestionar una reputación son la credibilidad, responsabilidad, transparencia, empatía, seguridad y la adaptación a los errores (Branwaed, 2022). Bajo el cumplimiento de los elementos antes mencionados, se crea una buena reputación de marca. Cabe recalcar que no es solo contar con principios y valores empresariales en los estatutos y manuales, sino, la aplicación de estos en el día a día y hacia todos los stakeholders de la empresa (stakeholders).

A continuación, se presentará una tabla con las empresas con mejor reputación en el Perú según Merco hallado en base a “encuestas a directivos, evaluación de expertos, evaluación directa, Merco consumo, Merco talento y Merco digital” (Merco, 2021, pg. 10)

Tabla 1.2 *Ranking empresas con mejor reputación 2021*

Posición	Empresa	Puntuación	Anterior
1	INTERBANK	10000	↑ 3
2	BANCO DE CREDITO DEL PERÚ	9616	↑ 4
3	ALICORP	9528	↓ 1
4	BACKUS AB InBev	9201	↓ 2
5	BBVA	9198	—
6	NESTLE	9102	↑ 7
7	SCOTIABANK	8815	↓ 6
8	FERREYROS	8605	—
9	GOOGLE	8492	↑ 11
10	NATURA COSMÉTICOS	7947	↓ 9
11	RIMAC SEGUROS	7762	↑ 13
12	KIMBERLY-CLARK	7609	↓ 10
13	AJE	7585	↑ 20
14	MICROSOFT	7324	↑ 15
15	REPSOL	7203	↑ 18

Nota III. De merco. (2021). Ranking de las empresas con mejor reputación en el Perú. Recuperado el 10 de septiembre del 2022, de <https://www.merco.info/pe/ranking-merco-empresas?edicion=2021>

Industria de hidrocarburos líquidos (Perú)

Para iniciar, primero es necesario recalcar definir que son hidrocarburos líquidos. Según el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y minería (Osinergmin), “comprenden al petróleo y sus derivados y los líquidos de gas natural (LGN)” (Osinergmin, 2015, Pg. 15). A continuación, se presentan los productos derivados que pertenecen a la industria:

Tabla 1.3 *Derivados del Petróleo y los LGN producidos en Perú*

Petróleo: productos terminados en refinerías
GLP
Gasolina 97 Octanos
Gasolina 95 Octanos
Gasolina 90 Octanos
Gasolina 84 Octanos
Gasohol 98 Plus
Gasohol 97 Plus
Gasohol 95 Plus
Gasohol 90 Plus
Gasohol 84 Plus
Turbo Jet A-1
Diésel 2

Diésel Marino 2
Diésel B-2/ S50
Diésel B-5
Diésel B-5/ S50
Intermediate Fuel Oil - IFO 180/380
Petróleo Industrial N° 5
Petróleo Industrial N° 6
Petróleo Industrial 500
Asfalto Líquido RC/MC
Asfalto Sólido
Solvente 1
Solvente 3
Naftoil Industrial Premium
Destilados medio para mezclas
HAS/HAL
Petróleo: productos en proceso en refinerías
Gas Seco/ Gas Combustible/ Gas UDP
Gas UDV
Nafta Primaria
Nafta Pesada
Nafta Virgen
Nafta Craqueada
Gasolina Primaria de Exportación/Gasolina Base
Gasolina Natural
Solvente MC
Gasoleo Liviano
Gasoleo Pesado
Material de Corte
Petróleo Ind. Maple
Residual Asfáltico
Crudo Reducido
Slop
Slop Wax
Combustibles Uso Propio

LGN: Productos de Plantas Procesadoras
GLP
Propano
Butano
GN
HAS/HAL
Destilado medio para mezcla

Nota IV. De La industria de los hidrocarburos líquidos en el Perú. (2015). Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. Recuperado 1 de septiembre de 2022, de https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economico_s/Libros/Anexo-industria-hidrocarburos-liquidos-Peru.pdf

Esta industria se divide en dos segmentos principalmente, el upstream (o río arriba) y el downstream (o río abajo). En referencia con el primero, tenemos las actividades de exploración y explotación de reservas. Es decir, la búsqueda y extracción de petróleo y gas natural (GN). El transporte “mediante, oleoductos, gasoductos, trenes, camiones tanque que los transportan a las refinerías, a la planta de fraccionamiento o a los puertos para comercio exterior” (Osinergmin, 2015, Pg. 15) se incluyen dentro del río arriba, aunque en algunos casos lo llaman midstream (o “río medio”). El downstream, toma en cuenta las actividades de refinación y transformación en los distintos combustibles, así como el transporte, almacenamiento y comercialización mayorista y minorista. A continuación, se presenta la cadena de valor de la industria.

Figura 1.2 Cadena de valor del petróleo y sus derivados

Nota V. De La industria de los hidrocarburos líquidos en el Perú. (2015). En Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (N.o 2017-01865). Recuperado 1 de septiembre de 2022, de https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Libros/Libro-industria-hidrocarburos-liquidos-Peru.pdf

Con referencia la refinación de petróleo, los mayores actores en el Perú son Refinería de Talara (Petroperú) y Refinería La Pampilla (Repsol). Así podemos observar cómo es que La Pampilla para diciembre de 2021 cuenta con un 59.1% de participación seguido de Refinería Talara con 9.5% y un 31.4% de otras refinerías (PCR, 2022, Pg. 13). Esto nos demuestra un mercado consolidado en relación con el proceso de refinación de petróleo.

Tabla 1.4 Información de la extracción y refinación de Petróleo en el Perú 2017-2021

Producción Acumulada	dic-17	dic-18	dic-19	dic-20	dic-21
Producción petrolera acumulada (MBLS)		48,340	59,732	31,625	38,603
Producción de gas natural (MM PCD)	488,544.19	479,784.68	507,074.00	454,260.0	429,538.9
Producción de LGN (MM barriles)	33.13	31.19	31.66	31.1	29.6
Refinerías (participación)					
R. La Pampilla	62.0%	62.4%	46.7%	48.7%	59.1%
R. Talara	30.7%	28.5%	31.2%	10.9%	9.5%
Otras refinerías	7.2%	9.1%	22.1%	40.4%	31.4%
Reservas (anual)*					
Reservas probadas LGN (MSTB)	645,813	514,389	493,221	n.a.	n.a.
Reservas probadas GN (BCF)	12,875	10,604	10,142	n.a.	n.a.
Reservas probadas petróleo (MSTB)	339,262	344,501	348,694	n.a.	n.a.
Precios					
Oklahoma WTI Spot Price (USD por galón)	57.88	49.52	59.88	47.02	71.71
European Brent Spot Price (USD por galón)	64.37	57.36	67.31	49.99	74.17
Henry Hub (USD por btu)	2.82	4.04	2.22	2.59	3.76

(*) Última información disponible al 2019 publicada por el Ministerio de Energía y Minas
 BLS: Barriles estándar de petróleo, PDC: Pies cúbicos diarios estándar, MSTB: Miles de barriles de petróleo estándar
 Fuente: MINEM, EIA, Fraser Institute / Elaboración PCR

Nota VI. De Pacific Credit Rating. Informe sectorial Perú: Sector Hidrocarburos. (2022). Recuperado el 11 de septiembre del 2022, de [https://www.ratingspcr.com/application/files/7616/5271/2218/PE-202112-FIN-HIDROCARBUROS...pdf#:~:text=Respecto%20a%20la%20estructura%20de,%25\)%20y%20Aguayt%C3%ADa%20\(0.3%25\).](https://www.ratingspcr.com/application/files/7616/5271/2218/PE-202112-FIN-HIDROCARBUROS...pdf#:~:text=Respecto%20a%20la%20estructura%20de,%25)%20y%20Aguayt%C3%ADa%20(0.3%25).)

En la comercialización nacional de los hidrocarburos líquidos, contamos con 159 distribuidores; dentro de los cuales los que cuentan con mayor market share son Repsol, seguido por Petroperú y Primax. (PCR, 2022, Pg. 10)

En referencia a la demanda de esta industria, se establece que esta es derivada. Esto hace referencia a que el consumidor final hace uso de este producto debido a la demanda de otros “bienes y servicios finales [como el transporte, calefacción, cocción, iluminación, etc.]” o de otras actividades industriales que lo utilizan como insumo (Osinergmin, 2015, Pg. 21). Cabe recalcar que la demanda a largo plazo se puede ver afectada por los cambios en búsquedas de

energía verde o más eficiente (Osinergmin, 2015, Pg. 21). Un ejemplo de ello lo podemos ver en el desarrollo de la industria de automóviles híbridos y electros.

La reglamentación para la regulación de los hidrocarburos se ha modificado progresivamente el Perú. Cabe mencionar que con la constitución de 1993 se da la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) la cual incluye reglamentos para dirigís las actividades y políticas ambientales (Osinergmin, 2015, Pg. 38).

Industria de hidrocarburos líquidos (Mundo)

Los principales productores de petróleo a nivel mundial en el 2021 fueron Estados Unidos con 694 miles de toneladas, Rusia con 523 miles de toneladas y Arabia Saudita con 516 miles de toneladas (Statista, 2022). EEUU representa el 17% de la producción mundial de petróleo, cifra la cual ha incrementado en un 1.3% aproximadamente con respecto al año anterior (Fernández, 2022).

Figura 1.3 *Ranking mundial de los países productores de petróleo en 2021 (en millones de toneladas)*

Nota VII. Statista (2022). Principales países productores de petróleo en 2021. Recuperado el 11 de septiembre del 2022, de <https://es.statista.com/estadisticas/635401/principales-paises-productores-de-petroleo/>

Figura 1.4 *Tendencia durante 1990 - 2021 - Mt*

Nota VIII. Enerdata (2022). Producción de crudo. Recuperado el 11 de septiembre del 2022, de <https://datos.enerdata.net/petroleo-crudo/datos-produccion-energia-mundial.html>

Ubicada en la parte superior encontramos la distribución en miles de toneladas de la producción de petróleo según la región. En esta se puede observar cómo es que el medio riente cuenta con el mayor porcentaje de producción 1300 Mt aprox. Asimismo, observamos una

reducción de la producción por parte de Europa y un incremento para Norteamérica de 577mt en 1990 a 964mt en 2021.

La explotación de petróleo de manera moderna inicia en 1859 por Edwin Drake en Pensilvania EE. UU. llevando a la fiebre del petróleo y el desarrollo de esta industria (Junta de Castilla y León, 2020). Esta industria continúa creciendo, impulsada por el destilado del petróleo kerosene con el principal objetivo de iluminar mediante lámparas los hogares y calles. Junto con el estallido de la industria automovilística en los EE. UU., la gasolina (destilado del petróleo) obtienen un crecimiento imprescindible. Cabe recalcar que la industria del petróleo siempre ha sido conocida por ser altamente contaminante desde su extracción hasta su consumo (quema de combustibles fósiles) llevando consigo la pérdida de flora y fauna.

Dentro de los casos de éxito, tenemos a Exxon Mobil es una compañía de petróleo estadounidense, antes llamada Estándar Oil (fundada en 1870). Esta en 2015 fue nombrada la mejor compañía en Responsabilidad social empresarial en Nigeria por el Social Enterprise Report and Awards (SERA's). Recalaron la integridad ética de la compañía junto con sus altos estándares operativos. Este fue el primer año que una compañía de petróleo y gas ganaba el primer lugar en cuando a RSE. Este premio fue recibido debido a sus proyectos en educación, salud, empoderamiento económico, entre otros. La compañía expresó lo siguiente: “[...] estamos felices de ver el impacto de nuestras contribuciones a la nación. Estamos comprometidos con el desarrollo de Nigeria y su gente: cada año, invertimos varios millones de dólares en proyectos principalmente en las áreas de salud, educación, mejora del conjunto de habilidades y desarrollo de capacidades” (Exxon Mobil, 2016).

Esta compañía se encuentra bien posicionada en cuanto a su RSE, enfocándose y tomando como prioridad el desarrollo no solo de la compañía, sino también el de las comunidades que lo rodean. Con proyectos que ayudan a su desarrollo. Esto se demuestra también en los premios obtenidos por Mejor Empresa en la Reducción de la Pobreza y Mejor Compañía en Desarrollo de Infraestructura (Exxon Mobil, 2016). El premio se debió a su proyecto “Waste to Wealth” el cual enseña a las mujeres a convertir bolsas de polietileno en productos que pueden vender como tapetes, bolsos, estuches de celulares, entre otros. Asimismo, mediante otra área, se integra a jóvenes de bajos recursos en programas de piscicultura.

En un contexto nacional, como se puede observar en la tabla 1.2, Repsol se encuentra ubicado en el puesto quince para 2021, presentando una mejora en su reputación, escalando del puesto 18 en 2020 (Merco, 2021). La empresa aplica una responsabilidad social promoviendo proyectos en seis ejes: “educación, medio ambiente, salud, cultura, inclusión social y desarrollo comunitario.” (Repsol, 2022). Asimismo, sostienen la importancia de mantener comunicación eficaz con los stakeholders y brindan informes anuales de Sostenibilidad. Estos se basan en seis ejes: ética y transparencia, personas, operación segura, medio ambiente, cambio climático e innovación y tecnología (Repsol Perú, 2020, pg. 15).

1.2 Formulación del problema

1.2.1 Problema general

PG: ¿Cómo la implementación del gobierno corporativo junto con la responsabilidad social empresarial influyen en el desarrollo de la reputación de marca de las organizaciones del sector hidrocarburos líquidos en el Perú?

1.2.2 Problemas específicos

- PE1: ¿Cómo la transparencia y divulgación de información permite la generación de credibilidad en las organizaciones del sector hidrocarburos líquidos en el Perú?
- PE2: ¿Como los riesgos y cumplimiento permite la generación de un sentimiento de seguridad en las organizaciones del sector hidrocarburos líquidos en el Perú?
- PE3: ¿Como el brindar calidad de la vida en la organización repercute en la confianza, credibilidad y seguridad que transmiten las organizaciones del sector hidrocarburos líquidos en el Perú?
- PE4: ¿Cómo el contar con buenas relaciones con la comunidad repercuten en la confianza, credibilidad y seguridad que transmiten las organizaciones del sector hidrocarburos líquidos en el Perú?
- PE5: ¿Cómo el cuidado y preservación del medio ambiente repercuten en la confianza, credibilidad y seguridad que transmiten las organizaciones del sector hidrocarburos líquidos en el Perú?
- PE6: ¿Cómo la ética empresarial repercute en la confianza, credibilidad y seguridad que transmiten las organizaciones del sector hidrocarburos líquidos en el Perú?
- PE7: ¿Cómo la implementación de los ODS en plan de sostenibilidad permite la generación de confianza, credibilidad y seguridad?
- PE8: ¿Cómo la implementación del buen gobierno corporativo y RSE hace viable mediante una estrategia de comunicación eficaz para las organizaciones del sector hidrocarburos líquidos en el Perú?

1.3 Hipótesis de la investigación

1.3.1 Hipótesis general

HG: La implementación del gobierno corporativo y responsabilidad social empresarial influyen positivamente en la reputación de marca de las organizaciones del sector hidrocarburos líquidos en el Perú.

1.3.2 Hipótesis específicas

- HE1: La transparencia y divulgación de información genera un impacto positivo en la credibilidad en las organizaciones del sector hidrocarburos líquidos en el Perú.
- HE2: Los riesgos y cumplimiento genera un impacto positivo en la seguridad en las organizaciones del sector hidrocarburos líquidos en el Perú.
- HE3: Brindar calidad de la vida en la organización tiene un impacto positivo en la percepción de confianza, credibilidad y seguridad transmitida por las organizaciones del sector hidrocarburos líquidos en el Perú.
- HE4: Contar con buenas relaciones con la comunidad tiene un impacto positivo en la percepción de confianza, credibilidad y seguridad transmitida por las organizaciones del sector hidrocarburos líquidos en el Perú.
- HE5: Cuidar y preservar el medio ambiente tiene un impacto positivo en la percepción de confianza, credibilidad y seguridad transmitida por las organizaciones del sector hidrocarburos líquidos en el Perú.
- HE6: La ética empresarial tiene un impacto positivo en la percepción de confianza, credibilidad y seguridad transmitida por las organizaciones del sector hidrocarburos líquidos en el Perú.

- HE7: La implementación de los ODS en el plan de sostenibilidad permite la generación de confianza, credibilidad y seguridad en las organizaciones del sector hidrocarburos líquidos en el Perú.
- HE8: La implementación del buen gobierno corporativo y la RSE debe ir acompañada de una estrategia de comunicación eficaz para la creación de una reputación de marca.

II: RELACIÓN DEL PROBLEMA CON EL MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación

La responsabilidad social empresarial contribuye a una reputación corporativa favorable aplicando estrategias de comunicación y canales respetables por los distintos grupos de interés de manera que se logra un objetivo de comunicación eficaz. En esta se planea que la única manera que las partes interesadas conozcan los proyectos y actividades de RSE es mediante la comunicación. Asimismo, mencionan que la responsabilidad social corporativa se encuentra directamente relacionada con el desarrollo sostenible, la ética empresarial y en algunos casos el gobierno corporativo (Abiola et al, 2020, pg. 3).

La comunicación eficaz sobre la RSE puede utilizar para influir en la percepción positiva de los distintos stakeholders sobre la organización, por ejemplo, cuando los consumidores difunden palabras positivas con respecto a la participación de la organización en iniciativas de RSE (Abiola et al, 2020, pg. 3). Para que las actividades de RSE contribuyan a una reputación corporativa favorable, las partes interesadas primero debe ser consciente de las actividades de RSE implementadas por la organización y esto solo puede realizarse a través de una comunicación eficaz de la RSE. (Abiola et al, 2020, pg. 12).

Adicionalmente, las actividades de RSE constituyen un papel importante como estrategias de gestión y mantener la reputación comercial, esta tiene un impacto significativo sobre la imagen corporativa, satisfacción y confiabilidad de las empresas (Lee et al, 2022, pg.13). Esto demuestra que existen clientes que tienen una percepción positiva sobre la RSE. De igual manera el estudio realizado por Wang & et al (2020) da como establecida que la aplicación de la RSE tiene un efecto significativamente positivo sobre el impacto en la reputación de las organizaciones y el valor de la marca. Sin embargo, se menciona que los estudios previos existentes no determinan un efecto de causalidad entre las variables mencionadas.

La subida de la competitividad global ha hecho que las empresas deban de mejorar la manera en cómo administran sus recursos, en especial cuando se tratan en los que pueden llegar a brindar una ventaja competitiva. La reputación de marca y la responsabilidad social corporativa cumplen con este rol. La siguiente investigación tiene como objetivo el poder identificar las dimensiones que más influyen en la reputación corporativa y que se puede utilizar dentro de ello para tener un resultado positivo. Para la muestra, se está considerando la data de 46 empresas que sean de diferentes sectores) que estén dentro del informe de las empresas con mayor reputación en el mundo en el 2015 del Reputation Institute. Dentro del informe se pudo identificar siete dimensiones que pueden influir en la reputación corporativa: productos y servicios, innovación, lugar de trabajo, gobernanza, ciudadanía, liderazgo y desempeño (Álvarez, J.; López, J. & Torne, I., 2020).

Adicionalmente, se puede observar una relación entre la responsabilidad social empresarial y el desarrollo sustentable, al desarrollo económico y de igual manera a garantizar la preservación del entorno, junto con ello respeto a la sociedad de tanto relaciones internas y

externas a la compañía. Según Álvarez (2020). Todo ello se convierte en características de la marca, llevando a la creación de una perspectiva positiva de esta y una buena reputación para la compañía. En efecto, el consumidor ha tomado fuerza en cuanto a las investigaciones de RSE de las empresas. Por lo tanto, el consumidor ya no solo realiza sus compras en base al precio del producto o calidad, pues ahora se preocupa por el proceso detrás del desarrollo del producto. Esta cuestión ha ido tomando relevancia igualmente en América Latina (Echeverría et al, 2018, pg 2, 11,12.) En la actualidad, se ha minimizado la importancia en la imagen de la organización en la sociedad; sin embargo, las acciones de RSE y los métodos de comunicación son importantes para las empresas.

Adicionalmente, según Yan & et al, la reputación corporativa es la percepción de la empresa por parte de varios stakeholders que determina la reputación de una empresa. Asimismo, la RSE es un conjunto de iniciativas por parte de la empresa, de manera voluntaria, para proteger el entorno natural y promover el bienestar de la sociedad y los empleados de la organización. Es por eso que uno de los aspectos primordiales de la RSE es la filantropía empresarial, que puede aumentar la reputación de la organización ya que es un compromiso a largo plazo para contribuir de manera ética al desarrollo económico mediante la mejora de la satisfacción personal, el entorno laboral y el beneficio común de la sociedad (Yan et al, 2022, pg.1).

Por lo tanto, la RSE se ha transformado en una preocupación latente en el mundo empresarial actual. Según distintos estudios, la RSE ha sido categorizada en 3 dimensiones: RSE ética, RSE filantrópica, y RSE estratégica. La primera dimensión nombrada se base en los principios y valores morales de una empresa. La RSE filantrópica le da importancia a la retribución a la comunidad sin esperar algún beneficio. Finalmente, la última dimensión reúne a las actividades sociales que la empresa realice y tenga resultados en las ganancias de la empresa (Yan et al, 2022, pg.3).

Según Siyal & et al, (2022) los tópicos en torno a la sustentabilidad empresarial, ha ido ganando importancia en teoría y práctica organizacional que puede ayudar a obtener una ventaja competitiva, donde ello se ha ido convirtiendo en algo más complejo y de largo alcance. La ventaja competitiva podría disminuir si la sustentabilidad no se mantiene. Varios factores pueden afectarla como: Practicas de responsabilidad social empresarial (RSE), cultura organizacional (CO) y la reputación (R) son factores de relevancia para querer mejorar la sustentabilidad corporativa (Siyal et al.. 2022, pg. 2-4). El objeto de estudio fue investigar el impacto de CO en la RSE en la hospitalidad. Además, se ha analizado el papel mediador de R entre la SE. La data fue recolectada a través de un cuestionario autoadministrado de 350 gerentes, que estaban trabajando en la industria de la hospitalidad en todo el país. Para ello, se utilizó la técnica de muestreo conveniente para probar la hipótesis y validar sus hallazgos. El diseño que se está utilizando en el trabajo es de investigación cruzada y el enfoque de investigación cuantitativa, el modelo de ecuación estructural de mínimos cuadrados (PLS – SEM). Los hallazgos que se encuentran fueron que existe un impacto positivo de CO, RSE, R en SC (Siyal et al. 2022, pg. 2-4). Las actividades de RSE de una empresa sirven como una estrategia para aversión, gestión de riesgos y activos a largo plazo. También ayuda en la construcción positiva intercambios entre organizaciones y empleados. Por eso, las empresas deben generar importancia a participar activamente en actividades de RSE para construir y recuperar la confianza ya que estas influyen en las percepciones y actitudes de los empleados hacia la empresa. Al generar esa confianza, habrá resultados positivos, no solo en los empleados sino también en los gerentes (Yan et al, 2022, pg.4-12).

Según Acosta (2018), las fuentes de poder en las empresas se dividen en dos clases según sus orígenes, aquellas centradas en el individuo y aquellas que se provienen de las empresas. Sin embargo, el obtener poder se deriva de la asociación con los distintos stakeholders, generando coaliciones, los cuales pueden ser internos y externos. La relevancia del Gobierno Corporativo nace debido a que esta consiste en una recopilación normativa, prácticas y procedimientos, que establecen las relaciones que se producen dentro de una empresa y/o compañía, en materia de derechos y obligaciones de los participantes. Por lo tanto, este consiste en un sistema de gobernanza donde se vela por los intereses de los accionistas (Acosta, 2018, pg 2-7). En efecto, el término "buen gobierno corporativo" hace referencia a que las acciones tomadas se realizan de la manera que favorezca más a la empresa y sus propietarios, respetando los derechos de los stakeholders. Bajo la mirada de la teoría de agencia, el administrador cuenta con poder que puede manipularlo hacia su beneficio personal. Surgiendo riesgos de moral que pueden llegar a provocar costos para la organización. Mientras, bajo la mirada de la teoría del servidor, el gerente opta por el beneficio de la organización. Por lo cual se concluye, que el Gobierno Corporativo busca equilibrar las relaciones de poder e incorporar las buenas prácticas. No obstante, se deben de realizar constantes actualizaciones en los estudios en materia de gobierno corporativo y manejo de poder con el fin de identificar mejoras, dados los cambios en el macroentorno; siempre girando entorno a la transparencia y divulgación de la información (Acosta, 2018, pg 5-10).

Adicionalmente, según Sáenz en el caso estudiado de la tesis, es necesaria una estrategia de comunicación 360 con el objetivo de dar a conocer las actividades sociales y medioambientales (RSE) que realiza la empresa ya que los consumidores presentan desconocimiento (Sáenz, 2018, pg. 122-123). De igual manera, el estudio rescata la necesidad de crear ideas originales e innovadores con objetivos a largo y mediano plazo con la finalidad de crear un verdadero compromiso con el entorno y los distintos grupos de interés; y no solo realizar acciones filantrópicas (Sáenz, 2018, pg. 124). Huang afirma en su tesis de maestría que no existen modelos teóricos demostrando la relación entre intención de compra de RSE y la imagen de marca, no obstante, su estudio podrá ser utilizado como una idea a futuros investigadores. Asimismo, su investigación concluye en la existencia de una relación entre la conciencia de marca y el comportamiento de compra RSE. Cabe recalcar, que este estudio se realizó sobre una muestra de consumidores de Starbucks y que las personas provenientes de distintas culturas pueden contar con distintas percepciones sobre la RSE (Huang, 2017, pg. 53-55).

Por otro lado, Barkve menciona que los gerentes de las empresas hoteleras a las que aplico la investigación eran conscientes de la relación de la RSE y la reputación corporativa. Estudios previos indican la existencia de una relación entre la RSE y la reputación, sin embargo, el estudio realizado concluye que los consumidores noruegos no les interesaba la RSE en la decisión de compra. Cabe recalcar, que el estudio fue realizado a trabajadores de bajo nivel y consumidores lo cual puede haber afectado el resultado (Barkve, 2021, pg. 50).

El estudio de Alvarado y otros, se afirma que el comportamiento socialmente responsable desencadena en un mayor valor de marca debido a la eliminación de sanciones por incumplimiento de estándares medioambientales, perneto una buena imagen, eleva la reputación y su employer Brand es necesario remarcar que en ese estudio la muestra era una limitación (Alvarado et. al, 2019, pg. 71-73). En el estudio de Rodríguez, las practicas éticas y morales de las iniciativas de RSE tiene una relación significativamente positiva con la variable reputación de marca. A diferencia, las practicas discrecionales de RSE no tienen una relación significativa en el ámbito automotriz en el Perú (Rodríguez, 2017, pg. 76-77)

III DISCUSIÓN

A continuación, se procederá a analizar los textos abordados en el Seminario de Temas en Gestión y Desarrollo Estratégico 2 del Doctorado en Gestión Estratégica de la Universidad Católica del Perú, específicamente relacionando la presente investigación con el **Tema 3.1 "La toma de decisiones"**. Se han considerado las lecturas 9 y 10, a saber, "La Toma de Decisiones y la Organización Administrativa" de Herbert Simon (1988) y "Las Nuevas Relaciones Humanas: un falso reto a la democracia" de Luis Montaña (1991).

Según; Simon (1988), el comportamiento humano implica una selección de acciones, conscientes o inconscientes, donde el término "selección" se refiere a la renuncia a otras posibles acciones. Esta elección puede ser un acto reflexivo establecido, como cuando una mecanógrafa pulsa una tecla por un reflejo establecido. O bien, puede surgir de una planificación o diseño complejo, como la decisión de un ingeniero sobre la estructura de un puente. Simon destaca que la toma de decisiones implica la selección de metas y comportamientos asociados, clasificándolas en "juicios de valor" y "juicios de hecho".

Según; Simon se aborda la finalidad en el comportamiento organizacional, donde la intencionalidad orientada a metas es crucial para la administración. Las decisiones detalladas se relacionan con la aplicación de decisiones más amplias sobre finalidad y método. A pesar de la falta de una clasificación cuidadosa de problemas, Simon, resalta la integración, ya sea consciente o de facto, de las finalidades en la toma de decisiones.

En relación con la responsabilidad social empresarial (RSE), Álvarez, López y Torne (2020) encuentran que las empresas con niveles aceptables de RSE son relevantes. Por otro lado, Duran et al (2017) identifican cuatro escenarios de comunicación y sostenibilidad, donde la convergencia total, la convergencia dominante, la divergencia concentrada y la divergencia esparcida son manifestaciones comunes en las empresas.

Además, los autores Humala (2020) concluyen que existe confusión entre la RSE y actividades filantrópicas, abogando por políticas específicas. En términos de branding, Jiménez, Jiménez y Saltos (2016) enfocan la asociación de marca para valorar la imagen, destacando la importancia de herramientas metodológicas para la administración de marcas.

La discusión aborda la escuela de la Contingencia y la heterodeterminación, destacando la importancia de factores en las organizaciones. Las Nuevas Relaciones-Humanas, según Montaña (1991), postulan la desaparición de estructuras inflexibles burocráticas y abogan por estructuras participativas para facilitar el crecimiento psicológico. La Teoría de la Organización se divide en corrientes, y las Nuevas Relaciones-Humanas se consideran un movimiento independiente, relacionándose con la Psicología Industrial. Aunque algunas la ven como continuación de los trabajos de Mayo; Montaña destaca rupturas internas y la influencia de la psicología en ambas corrientes.

En síntesis, se han integrado las ideas de Simon y Montaña, relacionando la toma de decisiones y la estructura organizacional con la gestión estratégica y la responsabilidad social empresarial. La discusión también abarca las distintas perspectivas sobre comunicación, sostenibilidad, y la importancia de la asociación de marca en el contexto del branding.

IV REFLEXIONES FINALES

Las reflexiones finales de la investigación revelan una conexión esencial entre la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la reputación de marca corporativa, así como con la percepción general de la imagen de la empresa. Se subraya la influencia positiva de la RSE en aspectos clave como el desarrollo sostenible, el crecimiento económico, la preservación del entorno y el bienestar social, tanto para los grupos internos como externos de interés. La comunicación efectiva con los stakeholders, especialmente los clientes, se destaca como un factor crucial, siendo potenciada por el uso adecuado de los medios de comunicación.

La investigación aborda una brecha en la literatura existente en relación con la conexión entre el gobierno corporativo, la RSE y la reputación de la empresa, particularmente en el sector de hidrocarburos líquidos en el Perú. Se resalta la carencia de estudios que aborden conjuntamente estas tres variables y se señala la necesidad de explorar más a fondo esta interrelación, destacando que, hasta la fecha, no se ha demostrado una relación causal entre ellas.

Los resultados de las preguntas revelan una consideración sólida por parte de los encuestados, indicando una alta importancia asignada a los términos evaluados como "importantes" o "muy importantes". Se resalta la conexión directa entre la confianza, la credibilidad, el sentimiento de seguridad y la reputación de marca. Factores como la transparencia, la divulgación de información, el mapeo y el plan de mitigación de riesgos se identifican como elementos significativos que influyen en la confianza y credibilidad.

La prueba de correlación de Spearman confirma una relación positiva entre las variables de gobierno corporativo y responsabilidad social empresarial con la reputación de marca, subrayando la existencia de asociaciones significativas en el contexto de estudio. Además, se observa una correlación positiva significativa entre gobierno corporativo y RSE, reforzando la idea de que estas dos variables van de la mano, respaldando hallazgos previos en la literatura.

Se destaca el desconocimiento generalizado de las personas sobre la aplicación de las variables de gobierno corporativo y RSE en las organizaciones del sector de hidrocarburos. Este hallazgo revela una oportunidad para mejorar la conciencia y la comprensión de estas prácticas en el público en general. Las marcas más reconocidas del sector son identificadas, y se enfatiza la importancia de la ética empresarial y la preservación del medio ambiente como factores clave para la percepción positiva de las empresas.

El análisis demográfico revela un posible sesgo en las respuestas debido a la distribución desigual de grupos de edad. Se señala el interés generacional en los medios de comunicación, destacando la preferencia de las generaciones más jóvenes por las redes sociales y la inclinación de las generaciones mayores hacia los canales de TV nacional.

En conjunto, estas conclusiones resaltan la relevancia de abordar y comprender la relación compleja entre gobierno corporativo, RSE y reputación de marca en el contexto específico del sector de hidrocarburos líquidos en el Perú. Además, subrayan la importancia de mejorar la conciencia pública sobre estas prácticas y la necesidad de adaptar las estrategias de comunicación a las preferencias de diferentes grupos demográficos para maximizar su impacto.

REFERENCIAS

- Abiola, O., & Mmutle, T. (2020). Corporate reputation through strategic communication of corporate social responsibility. Retrieved from <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/CCIJ-02-2020-0047/full/pdf?title=corporate-reputation-through-strategic-communication-of-corporate-social-responsibility>
- Acosta, G. (2018). Gobierno Corporativo y poder desde la perspectiva de la teoría de la agencia. Retrieved from <https://revistas.unlp.edu.ar/CADM/article/view/2864/4101>
- Alvarado Quezada, R. A., Espinoza Chauca, T. C., Guillermo Egoavil, A. F., & Hernandez Matta, K. E. (2019). Impacto de la responsabilidad social corporativa en el valor de marca. [Maestría en Administración]. ESAN Graduate School of Business.
- Álvarez, J., Lopez, J., & Torne, I. (2020). The importance of corporate social responsibility in achieving high corporate reputation. Retrieved from <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/csr.1993>
- Ang, C. (2021, January 14). America's Most Responsible Companies in 2021. Visual Capitalist. <https://www.visualcapitalist.com/americas-most-responsible-companies-2021/>
- ASBANC, BVL, SMV, MEF, CONFIEP, FONAFE, PROCAPITALES, SBS, et al. (2013, November 4). CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS. <https://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/GobCorporativo2013.pdf>
- Branward. (2021). Brand Reality: Marca y reputación de marca. <https://branward.com/branderstand/brand-reality-marca-y-reputacion-de-marca/>
- CAF. (2010). Gobierno Corporativo: Lo que todo empresario debe saber. https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/560/lo_que_todo_empresa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- CAF. (2010). Lineamientos para el buen gobierno corporativo de las empresas del estado. https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/559/lineamientos_gc.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Cajiga, J. (2006). El concepto de responsabilidad social empresarial. https://www.cemefi.org/esr/images/stories/pdf/esr/concepto_esr.pdf
- Chung, S., Lee, S., & Park, J. (2022). The effects of Corporate Social Responsibility on Corporate Reputation: The Case of Incheon International Airport. Retrieved from <https://www.mdpi.com/2071-1050/14/17/10930>
- Cioca, L., Cristia, J., Kumari, K., & Yan, X. (2022). Relationship between Corporate Social Responsibility, Organizational Trust, and Corporate Reputation for Sustainable Performance. Retrieved from <https://www.mdpi.com/2071-1050/14/14/8737>
- Corporación Financiera Internacional. (2010). Guía Práctica de Gobierno Corporativo: Experiencias del Círculo de Empresas de la Mesa Redonda. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/824391468045065055/pdf/629960WP00SPAN00Box0361496B0PUBLIC0.pdf>
- Cortegana, J., & Zegarra, R. (2021). Corporate social responsibility and the perception of the company: a review of the scientific literature. Retrieved from <https://turcomat.org/index.php/turkbilmat/article/view/10786>
- Ejecutivos de finanzas. (2010). Gobierno Corporativo. <https://www.imef.org.mx/grupos/guadalajara/descargas/gobcorporativo/GobCorporativo1.pdf>
- Enerdata (2022). Producción de crudo. <https://datos.enerdata.net/petroleo-crudo/datos-produccion-energia-mundial.html>
- Espinoza, C., Peralta, B., & Pérez, M. (2016, September). La responsabilidad social empresarial y su enfoque ambiental: Una visión sostenible a futuro. <http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v8n3/rus23316.pdf>
- ExxonMobil. (2016). ExxonMobil named best overall company in Corporate Social Responsibility (CSR). Retrieved from https://corporate.exxonmobil.com/locations/nigeria/nigeria-news/20160120_exxonmobil-named-best-overall-company-in-corporate-social-responsibility
- Montaño, L. (1991). Las nuevas relaciones humanas: un falso reto a la democracia. En E. Ibarra-Colado & L. Montaño (Eds.), *Ensayo críticos para el estudio de las organizaciones en México*. (pp. 69–102). Ciudad de México.

Simon, H. (1988). El comportamiento Administrativo. Estudios de los procesos decisorios en la organización administrativa. (pp. 1–20 y 44–104). Buenos Aires.